

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 699 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujabarova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	

O'ZBEKISTONDA ISHSIZLIKNI KAMAYTIRISH VA BANDLIK DARAJASININI OSHIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHGA ERISHISH YO'LLARI

Botirova Sarvinob Boburjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish”
kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining mehnat bozori va bandlikni rivojlantirish strategiyalarini tahlili o'rganilgan. Global iqtisodiyotdagi barqaror rivojlanish va mehnat sharoitlarini yaxshilashning ahamiyati, shuningdek, urbanizatsiya va "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayonida yangi ish o'rinlarini yaratish zarurati ta'kidlanadi. O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan "2030-yilgacha O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot" ga o'tish strategiyasi" doirasida mehnat bozori samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. 2018-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasidagi mehnat resurslari soni o'sishi va viloyatlar kesimida o'zgarishlar tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida yangi ish o'rinlarini yaratish, ishsizlikni kamaytirish va kasbga tayyorlash kurslari kabi davlat tomonidan amalga oshirilayotgan yirik dasturlar va ularning samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, ishsizlikni kamaytirish, kasbiy tayyorgarlik, mehnat resurslari, davlat dasturlari, mintaqaviy o'zgarishlar.

Abstract: This article is focused on analyzing the labor market and employment development strategies in the Republic of Uzbekistan. The importance of sustainable development in the global economy and improving labor conditions is emphasized, as well as the necessity of creating new jobs during the process of urbanization and transitioning to a "green economy". Within the framework of the "Strategy for Transition to a Green Economy of Uzbekistan until 2030", adopted by the government of Uzbekistan, measures aimed at improving labor market efficiency have been outlined. The article analyzes the growth of labor resources in the Republic of Uzbekistan from 2018 to 2023 and changes across regions. It also highlights large-scale government programs aimed at creating new jobs, reducing unemployment, and providing vocational training courses, along with their effectiveness.

Key words: labor market, sustainable development, green economy, unemployment reduction, vocational training, labor resources, government programs, regional changes.

Аннотация: В статье анализируются стратегии развития рынка труда и занятости в Республике Узбекистан. Подчеркивается важность устойчивого развития мировой экономики и улучшения условий труда, а также необходимость создания новых рабочих мест в процессе урбанизации и перехода к «зеленой экономике». В рамках принятой правительством Узбекистана «Стратегии перехода Узбекистана к «зеленой экономике» до 2030 года» определены меры, направленные на повышение эффективности рынка труда. Анализируется рост числа трудовых ресурсов в Республике Узбекистан в 2018-2023 годах и изменения по регионам. В статье также рассматриваются крупномасштабные государственные программы по созданию новых рабочих мест, снижению безработицы и проведению курсов профессиональной подготовки, а также их эффективность.

Ключевые слова: рынок труда, устойчивое развитие, зеленая экономика, сокращение безработицы, профессиональная подготовка, трудовые ресурсы, государственные программы, региональные изменения.

KIRISH

Bugungi global iqtisodiyotda barqaror rivojlanishga erishish va har bir fuqaro uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, mehnat bozori institutsional tuzilmalarining samaradorligini oshirish rivojlanayotgan davlatlar uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi, shahar aglomeratsiyasi, aholi migratsiyasi va «yashil iqtisodiyot»ga o'tish sharoitida yangi ish o'rinlarini yaratish va mehnat resurslaridan samarali foydalanish zarurati tobora ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi mehnat bozori va bandlikni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratmoqda. Xususan, 2022-yil 2-dekabrda qabul qilingan PQ-436-sonli qaror bilan tasdiqlangan "2030-yilgacha O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi" doirasida yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining bandligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lami chora-tadbirlar belgilangan. Shuningdek, mamlakatda bandlik darajasini oshirish va ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan kompleks tadbirlar o'z ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda. Bu jarayonlar, bir tomondan, iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlasa, boshqa tomondan, aholining turmush darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, mehnat bozorining samaradorligini oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va yangi iqtisodiy sharoitlarga moslashish davlatning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

"O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish yo'llari" – Muallif: Musurmankulova Gulchexra Isabekovna. Ushbu maqolada ishsizlik muammosini o'rganishdan asosiy maqsad aholining ish bilan bandligini yaxshilash orqali mamlakat ishlab chiqarishini kengaytirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga aloqador tadbirlar ishlab chiqishdan iboratligi ta'kidlanadi.

"Innovatsion iqtisodiyotda ish bilan bandlik samaradorligini oshirish yo'llari" – Ushbu tadqiqotda innovatsion iqtisodiyot sharoitida ishsizlikni kamaytirish va aholining ish bilan bandligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqotda hududiy mehnat bozorida ishsizlikni kamaytirish va ish bilan bandlikni oshirishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan.

"Mehnat bozori va ishsizlikni kamaytirish strategiyalari" – Muallif: Toshmurodov Og'abek Quadrat o'g'li. Maqolada mehnat bozorining qisqacha tavsifi, O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish strategiyalari va bandlikni oshirish yo'llari haqida so'z yuritiladi.

"O'zbekistonda mehnat bozorini rivojlantirish orqali aholini ish bilan bandligini ta'minlash yo'llari" – Ushbu maqolada ish bilan bandlikni ta'minlash ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida namoyon bo'lib, qonun hujjatlariga zid kelmaydigan o'z shaxsiy mehnati bilan daromad olish masalalari ko'rib chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Ishchi kuchi va bandlik bozorining holati har bir mamlakat iqtisodiyoti barqarorligi va rivojlanish darajasini aniqlovchi muhim ko'rsatkichlardan biridir. O'zbekiston Respublikasi ishchi kuchi va bandlik bozorini rivojlantirishga katta e'tibor qaratib kelmoqda. Bu yo'nalishda qabul qilinayotgan dastur va strategiyalar ish o'rinlarini ko'paytirish, ishsizlikni kamaytirish va aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan.

O'zbekiston iqtisodiyotida mehnat resurslari va bandlik bozorining holati jiddiy ahamiyatga ega. Davlatimiz iqtisodchilari tomonidan olib borilgan tahlillar, so'nggi yillarda ishchi kuchi va mehnat resurslari soni ortayotganini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi aholisining o'sish sur'ati yil sayin taxminan 2% ni tashkil etib, har yili mehnat resurslari 200 ming kishi bilan to'ldirilmoqda. Bu o'z navbatida yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlash borasida ko'rilyotgan chora-tadbirlarning samaradorligini ko'rsatadi.

Mehnat bozori iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, u ishchi kuchining talab va taklifini boshqaradi. O'zbekistonning mehnat bozori boshqa bozorlardan farq qiladi, chunki unda ish kuchidan foydalanish huquqi mavjud. Ishchi kuchining samarali ishlatilishi iqtisodiy tizimning barqarorligi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Mehnat bozorida talab va taklifning hajmi, tarkibi va nisbati oqilona tarzda boshqarilishi kerak. Bu iqtisodiy munosabatlarning tizimli va samarali rivojlanishini ta'minlash uchun zarurdir.

1-jadval. O'zbekistonda mehnat resurslari soni hududlar kesimida¹.

Klassifikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	18829.6	18949	19158.2	19334.9	19517.5	19739.6
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1064.8	1063	1074.7	1066.1	1067.6	1072.6
Andijon viloyati	1733.3	1741.7	1754.8	1745.3	1780.8	1799.6
Buxoro viloyati	1077.8	1081	1067.1	1072.3	1074.7	1089.2
Jizzax viloyati	765.7	764.1	773.8	782.6	791	799.4
Qashqadaryo viloyati	1806.8	1813.8	1809.8	1811	1813.4	1826.7
Navoiy viloyati	552	555.8	555.2	564.5	570.6	584.5
Namangan viloyati	1564.2	1573.9	1580.4	1586.1	1588.3	1603.9
Samarqand viloyati	2103.4	2117.1	2125.2	2122	2164.8	2167.6
Surxondaryo viloyati	1442.7	1456.9	1452.2	1464.6	1465.4	1486
Sirdaryo viloyati	480.5	484.5	485	489.4	487.4	492.2
Toshkent viloyati	1627.2	1607.3	1615.4	1622.5	1619.2	1640.7
Farg'ona viloyati	2043.1	2052.1	2069.3	2083.9	2097.8	2121.7
Xorazm viloyati	1013.4	1029.6	1044.8	1047.1	1050.9	1064.3
Toshkent shahri	1554.7	1608.2	1750.5	1877.5	1945.6	1991.2

O'zbekiston Respublikasi va uning viloyatlaridagi mehnat resurslari sonining 2018-2023 yillar davomida o'zgarishini tahlil qilsak, quyidagi asosiy tendensiyalarni kuzatish mumkin. Umumiy hisobda, O'zbekiston Respublikasida mehnat resurslari soni yildan-yilga o'sib borgan. 2018-yilda 18 829,6 ming kishidan 2023-yilga kelib 19 739,6 ming kishiga yetgan, bu o'sish taxminan 4.8% ni tashkil etadi. Bu o'sish, mamlakatning iqtisodiy faoliyatining rivojlanishi, bandlikni ta'minlash va mehnat resurslarining samarali taqsimlanishini ko'rsatadi. Viloyatlar bo'yicha o'zgarishlar tahlil qilganda, Toshkent shahrida mehnat resurslari soni eng katta o'sishni ko'rsatgan. 2018-yilda 1 554,7 ming kishidan 2023-yilga kelib 1 991,2 ming kishiga yetgan, bu 437 ming kishilik o'sishni anglatadi. Bu o'sish Toshkent shahri iqtisodiyoti va urbanizatsiyasining tez rivojlanishini aks ettiradi. Samarqand viloyati va Farg'ona viloyati ham barqaror o'sishni ko'rsatgan. Samarqand viloyatidagi mehnat resurslari 2018-yildan 2023-yilga kelib 2 103,4 ming kishidan 2 167,6 ming kishiga, Farg'ona viloyatidagi mehnat resurslari esa 2 043,1 ming kishidan 2 121,7 ming kishiga oshgan. Bu viloyatlar iqtisodiy faoliyatda va mehnat bozorida muhim o'rin tutmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Sirdaryo viloyatida mehnat resurslari sonining o'zgarishi kichikroq bo'lib, ular 2018-yildan 2023-yilga kelib faqatgina kichik miqdordagi o'sishni ko'rsatgan. Qoraqalpog'istonda 1 064,8 ming kishidan 1 072,6 ming kishiga, Sirdaryoda esa 480,5 ming kishidan 492,2 ming kishiga oshgan. Bu o'sishning pastligi ushbu hududlardagi iqtisodiy faoliyat va bandlikni ta'minlash bo'yicha ba'zi cheklovlarni ko'rsatadi. Jizzax viloyati, Buxoro viloyati, Navoiy viloyati va Xorazm viloyatida o'sish nisbatan kichik bo'lsa-da, bu hududlardagi mehnat resurslari ham doimiy ravishda oshgan. Jizzax viloyatida mehnat resurslari 765,7 ming kishidan 799,4 ming kishiga, Buxoroda esa 1 077,8 ming kishidan

¹ Statistika ma'lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan tuzilgan

1 089,2 ming kishiga ko'paygan. O'zbekistonda umumiy mehnat resurslari sonining o'sishi davom etayotgan bo'lsa-da, bu o'sish turlicha taqsimlanadi. Toshkent shahri va Samarqand, Farg'ona viloyatlaridagi o'sish ko'proq bo'lib, ular iqtisodiy rivojlanishda yetakchi o'rinlarni egallashda davom etmoqda. Boshqa viloyatlarda, ayniqsa Qoraqalpog'iston va Sirdaryo viloyatlarida o'sish sur'ati pastroq, bu esa ushbu hududlarda iqtisodiy va mehnat bozoridagi qiyinchiliklarni anglatadi.

Ishsizlar soni

1-rasm. O'zbekistonda ishsizlar soni².

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati aholi bandligini ta'minlash va iqtisodiy barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamlı chora-tadbirlarni amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbuslar mamlakat iqtisodiyotining turli sohalarida yangi ish o'rinlari yaratishga, aholi iqtisodiy faolligini oshirishga va ijtimoiy yordamlarni kengaytirishga qaratilgan. Bu jarayonlar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga muhim ta'sir ko'rsatmoqda. Birinchidan, davlat tomonidan aholi bandligini oshirishga qaratilgan faol siyosatlar amalga oshirilmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan yangi ish o'rinlarini yaratish, kasbga tayyorlash kurslarini tashkil qilish va yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha bir qator yirik dasturlar boshlangan. 2021-2022 yillarda kasbga tayyorlash kurslariga 500 mingdan ortiq odam jalb qilindi, bu mehnat bozoridagi muvozanatni tiklashga va aholi bandligini oshirishga yordam berdi. Ushbu dasturlar, ayniqsa, xususiy sektorda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini kengaytirdi. Ikkinchidan, O'zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlarida yangi ish o'rinlari yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar mavjud. Jumladan, davlat tomonidan kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, imtiyozli kreditlar va soliq imtiyozlari orqali yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan bir qancha dasturlar joriy qilindi. Bu jarayonlar natijasida Toshkent, Samarqand, Buxoro va Farg'ona kabi viloyatlarda sanoat va qishloq xo'jaligida yangi ish o'rinlari yaratilgan. Shuningdek, mehnat bozorining faoliyatini tartibga solishga qaratilgan makroiqtisodiy siyosatlar iqtisodiyotning turli sektorlarida muhim o'zgarishlarga olib keldi. Davlat tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy siyosatlar, jumladan, soliq va byudjet dasturlari, aholi bandligini oshirishga yordam berdi va yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. Ushbu siyosatlar natijasida iqtisodiyotning ichki ishlab chiqarishi o'sdi, davlat budjeti ortdi va xalqaro investitsiyalar jalb qilindi. Biroq, bu jarayonda hali ham muammolar mavjud. Aholi bandligini oshirish va mehnat bozoridagi muvozanatni tiklashda, yuqori malakali ishchi kuchining yetishmasligi, ishlab chiqarishdagi innovatsion yondashuvlarning sekin joriy etilishi kabi muammolar to'qnash kelmoqda. Shu sababli, xotin-qizlar va yoshlarni kasbga tayyorlash, yangi malakalarni o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish, mehnat bozoridagi talab va takliflarni moslashtirish uchun yangi chora-tadbirlar zarur. O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan chora-tadbirlar, aholi bandligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va kasbga tayyorlash orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Ushbu jarayonlar iqtisodiyotda ishlab chiqarishning o'sishiga, yangi investitsiyalarni jalb qilishga, soliq to'lovlarini oshirishga va xalqaro bozorlar bilan integratsiyani kuchaytirishga yordam beradi.

² Statistika ma'lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan tuzilgan

2-jadval. O'zbekistonda ish bilan bandlik darajasi³.

Klassifikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	67.4	68.1	66	67	67.2	67.9
Qoraqalpog'iston Respublikasi	62.9	62.9	62	61.1	61.6	62.9
Andijon viloyati	69.6	70.1	66.5	68.2	69.5	70.6
Buxoro viloyati	70.7	69.3	68.3	67.2	67.2	68.7
Jizzax viloyati	61.6	67.1	66.2	67.5	66.2	66.3
Qashqadaryo viloyati	64.8	63.9	60.9	62.2	61.9	61.9
Navoiy viloyati	69.2	69.5	66.8	68.3	67.7	69.8
Namangan viloyati	63.8	66.4	65	65.5	64.8	65.9
Samarqand viloyati	66.3	65.3	63.2	63.7	64.7	65
Surxondaryo viloyati	65.2	67	63.9	64.5	64.2	63.8
Sirdaryo viloyati	70.5	68.9	64.8	64.5	64	63.8
Toshkent viloyati	71.4	71.4	68.2	72.4	71	72.2
Farg'ona viloyati	66	67.5	65.1	66.2	67.1	68.4
Xorazm viloyati	64.6	66.1	63.7	64	64.7	66.9
Toshkent shahri	77.5	80.1	81.7	81.3	82.5	82.3

O'zbekistonda 2018-2023 yillar davomida ish bilan bandlik darajasi o'zgarib borgan. Umuman olganda, ish bilan bandlik darajasi mamlakat bo'yicha barqaror o'sishni ko'rsatadi, 2018 yilda 67.4% bo'lgan daraja, 2023-yilga kelib 67.9% ga yetdi. Bu o'sish mamlakatning iqtisodiy faoliyatining rivojlanishi va bandlikni ta'minlashga qaratilgan siyosatlarining samarali amalga oshirilishini aks ettiradi. Viloyatlar bo'yicha o'zgarishlar turlicha bo'ldi. Toshkent shahri eng yuqori ish bilan bandlik darajasiga ega bo'lib, 2018-yildan 2023-yilgacha bu ko'rsatkich 77.5% dan 82.3% gacha oshdi. Bu Toshkentning iqtisodiy markaz sifatida rivojlanishini va mehnat bozorida keng imkoniyatlarning mavjudligini ko'rsatadi. Toshkent viloyati ham yuqori ish bilan bandlik darajasini saqlab qolgan va 71.4% dan 72.2% gacha o'sdi. Andijon viloyatida ham ish bilan bandlik darajasi 69.6% dan 70.6% gacha oshgan. Farg'ona viloyatida esa, 66% dan 68.4% gacha o'sish kuzatildi, bu viloyatda bandlikni ta'minlashda ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatadi. Navoiy viloyatida ham ish bilan bandlik darajasi o'sdi, 69.2% dan 69.8% ga yetdi. Biroq, ba'zi viloyatlarda ish bilan bandlik darajasi pastroq bo'lib, bu hududlardagi iqtisodiy faoliyat va bandlikni ta'minlashda qiyinchiliklar mavjudligini bildiradi. Misol uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Sirdaryo viloyatida ish bilan bandlik darajasi 62.9% va 63.8% ni tashkil etgan, bu hududlarda iqtisodiy rivojlanishning pastligi va mehnat bozorida cheklovlar mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax va Buxoro viloyatlarida ham ish bilan bandlik darajasi barqaror bo'lib, ular 61-70% orasida o'zgargan. Bu viloyatlar iqtisodiy faollik va bandlikni ta'minlashdagi o'zgarishlarni ko'rsatadi, ammo bu hududlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari ancha pastroq. Umuman olganda, O'zbekistonda ish bilan bandlik darajasi ijobiy tendensiyalarni ko'rsatadi, lekin viloyatlar o'rtasida farqlar mavjud.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston aholisining iqtisodiy faol bo'lgan qatlami ortib bormoqda. Shu bilan birga, mehnat resurslarining har yili ortishi yangi ish o'rinlarini yaratishga bo'lgan talabni kuchaytiradi. O'zbekiston mehnat bozori tizimida ishchi kuchi o'z mehnat qobiliyatini sotadi, ya'ni bu yerda ishchi kuchining sotib olish va sotish huquqi mavjud. Ushbu jarayon, davlat dasturlari va islohotlar samarasi bilan, mehnat bozorining shakllanishiga va iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatda mehnat bozorining rivojlanishi, aholini bandlikka jalb qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish uchun doimiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda davlatning tashabbuslari va amalga oshirilayotgan dasturlar muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, mintaqalar bo'yicha mehnat bozoridagi o'zgarishlar, hududiy va milliy iqtisodiy rivojlanishni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu tariqa, mehnat bozorining tahlili, xususan, ishchi kuchi va bandlik bozorida talab va taklif o'rtasidagi munosabatlar, O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib qolmoqda. Bunda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi ish o'rinlari yaratish, xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish va boshqa chora-tadbirlar samarali natijalarga olib kelishi kutilmoqda.

3 Statistika ma'lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan tuzilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: "O'zbekiston", 2023
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni "O'zbekiston 2022-2026 yillarda rivojlantirish strategiyasi". <https://lex.uz/docs/5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2017-yil 7-fevraldagi "Harakatlar strategiyasi".
4. Raximov, E. N. "GLOBALLASHUV SHAROITIDA EXPORTNI RAG'BATLANTIRISH VA MILLIY ISHLAB CHIQUARISH RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI." O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 3.30 (2024): 499-505.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-sonli Farmoni "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha 'yashil' iqtisodiyotga o'tkazish bo'yicha islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari." Prezident.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti. <https://stat.uz>
7. Jahon Banki. "O'zbekiston iqtisodiy yangilanishi." 2023. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>
8. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT). "Yoshlar uchun Global Ishsizlik Tendensiyalari 2022: Ish o'rinlarini rivojlantirishga sarmoya kiritish." XMT, 2022. https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_834018/lang--en/index.htm
9. BMT Taraqqiyot Dasturi (BMTTD). "O'zbekistonda Yashil Iqtisodiyot: Imkoniyatlar va Muammolar." BMTTD, 2021. <https://www.undp.org/uzbekistan>
10. Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (IHTT). "Atrof-muhitni Baholash Bo'yicha Hisobot: O'zbekiston." IHTT, 2021. <https://www.oecd.org/environment/country-reviews/>
11. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "YASHIL IQTISODIYOT O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING DRAYVERI." (2024).
12. Raximov, E. N. "Hududiy iqtisodiy xavfsizlik va uning asosiy xususiyatlari." (2023).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

